

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, I-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV MENEJMENTNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI VA STRATEGIK AHAMIYATI.....	14
Xabibullayev Dadajon Ro‘ziboyevich	
GREEN ECONOMY TRANSITION AND INVESTMENT CHALLENGES IN DEVELOPING COUNTRIES	20
Ismoilov Sulaymon Axmadjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTONDA YASHIL SOLIQQA TORTISH TIZIMINI MUAMMOLAR, YECHIM VA IMKONIYATLARI ASOSIDA JORIY ETISH.....	24
Abdumannobova Gulnoz Akmaljon qizi	
O‘ZBEKISTONDA IJTIMOY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIYALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA INVESTITSYAVIY JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI	30
Nosirova Kamola Alimovna	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA TELEKOMMUNIKATSIYA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH	39
Xazratov Abror Panjiyevich	
MINTAQA SANOAT KORXONALARIDA IQTISODIY O‘SISHGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	44
Astanayev Kulmaxammat Sanayevich	
TIJORAT BANKLARIDA INNOVATSION DEPOZIT XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA UNING BANK RESURS BAZASIGA TA‘SIRI.....	51
Ro‘zimurodov Olim, Normamatov Ruslanbek Shamsiddin o‘g‘li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SUG‘URTA EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY ASOSLARI.....	57
Xalikulova Gulzada Tadjimuratovna, Kodirova Samira Kamol qizi	
MEHNAT SHARTNOMASI ASOSIDA FAOLIYAT YURITUVCHI QO‘RIQLASH DEPARTAMENTI TIZIMIDAGI IDORAVIY HARBIYLASHTIRILGAN QO‘RIQLASH VA IDORAVIY QOROVULLIK BO‘LINMALARI ISHCHI-XIZMATCHILARIGA DAVLAT IJTIMOY SUG‘URTASINI TATBIQ ETISHNING HUQUQIY-IQTISODIY JIHATLARI	64
Salimbayev Mirsohibjon Mirsodiq o‘g‘li	
ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ЕГО СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НА ПРИМЕРЕ БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ СТРАН.....	70
Гаффоров Шухрат Насриевич	
IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA MADANIY TURIZM SOHASIDAGI SUBYEKTLAR TA‘SIRINI BAHOLASH USULLARI.....	77
Shohruzbek Ruziyev	
“YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH SIYOSATINING DASTAKLARI.....	84
Inatullayeva Intizor Jamshid qizi, Uchqun Yunusovich O‘roqov	
RAQAMLI MEDIA BOZORI SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARIDA DAROMAD MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING IQTISODIY USTUVOR YO‘NALISHLARI.....	87
Sharipova Shahlo Istamovna	
TIJORAT BANKLARINING AHOLINING HUDUDIY XARID QOBILYATIGA YO‘NALTIRILGAN KREDIT SIYOSATINI TASHKIL ETISH TIZIMI	92
Tursunov Bekmuxammad Omonovich, Qarshiyev O‘ktam G‘aybullo o‘g‘li	
INVESTITSYALAR BUXGALTERIYA HISOBI OBYEKTI SIFATIDA.....	99
I.Boymurodov	

“YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH SIYOSATINING DASTAKLARI

Inatullayeva Intizor Jamshid qizi

Moliya fakulteti, MMT-51/24 guruh talabasi

Email: inatullayevaintizor@gmail.com

Ilmiy rahbar: Uchqun Yunusovich O‘roqov

“Moliya va moliyaviy texnologiyalar” kafedrası professori

Annotatsiya: Mazkur maqolada yashil iqtisodiyot tushunchasi, uning asosiy maqsadlari hamda yashil iqtisodiy siyosatni amalga oshirishda qo‘llaniladigan dastaklar tahlil qilingan. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasida yashil iqtisodiyotni rivojlantirish bo‘yicha olib borilayotgan islohotlar hamda istiqboldagi vazifalar yoritilgan. Tadqiqot natijalari yashil iqtisodiy siyosatning iqtisodiy o‘shish, ekologik muvozanat va aholi farovonligini ta‘minlashdagi muhim o‘rnini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: yashil iqtisodiyot, iqtisodiy dastaklar, tabiiy resurslar, chiqindilarni qayta ishlash, ekologik mas‘uliyat, bozor mexanizmlari, iqtisodiy o‘shish.

Abstract: This article examines the concept of the green economy, its main objectives, and the instruments used in the implementation of green economic policy. It also highlights the reforms being carried out in the Republic of Uzbekistan to promote the green economy and outlines future priorities. The research findings demonstrate the significant role of green economic policy in ensuring economic growth, environmental sustainability, and public welfare.

Key words: green economy, economic instruments, natural resources, waste recycling, environmental responsibility, market mechanisms, economic growth.

Аннотация: В данной статье рассматриваются понятие зелёной экономики, её основные цели, а также инструменты, применяемые при реализации политики зелёной экономики. Кроме того, освещаются реформы, проводимые в Республике Узбекистан по развитию зелёной экономики, и перспективные задачи на будущее. Результаты исследования показывают важную роль политики зелёной экономики в обеспечении экономического роста, экологического равновесия и благосостояния населения.

Ключевые слова: зелёная экономика, экономические инструменты, природные ресурсы, переработка отходов, экологическая ответственность, рыночные механизмы, экономический рост.

KIRISH

XXI asrda insoniyat oldida turgan eng muhim muammolardan biri ekologik xavfsizlik va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni ta‘minlash hisoblanadi. Aholi sonining ortishi, sanoatlashtirish jarayonlarining jadallashuvi va energiyaga bo‘lgan talabning o‘shishi natijasida atrof-muhitga salbiy ta‘sir kuchaymoqda. Global iqlim o‘zgarishi, havo va suv ifloslanishi, biologik xilma-xillikning qisqarishi kabi muammolar dunyo davlatlarini iqtisodiy rivojlanishning yangi modelini izlashga undamoqda. Shu sababli so‘nggi yillarda yashil iqtisodiyot konsepsiyasi xalqaro miqyosda keng qo‘llanila boshladi.

Yashil iqtisodiyot – ekologik xavflarni va ekologik tanqislikni kamaytirishga qaratilgan va atrof-muhitni buzmasdan barqaror rivojlanishni maqsad qilgan iqtisodiyot. U ekologik iqtisodiyot bilan chambarchas bog‘liq, lekin asosan siyosiy termin sifatida foydalaniladi [2]. Yashil iqtisodiyot XX asr oxirlarida rivojlangan iqtisodiy yo‘nalish bo‘lib, u iqtisodiyot va atrof-muhit o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni, iqtisodiy tizimning ekologik muhit tarkibida faoliyat yuritishini hamda tabiiy resurslardan oqilona foydalanish masalalarini tadqiq etadi. Yashil iqtisodiyotning asosiy maqsadi iqtisodiy taraqqiyot va ekologik barqarorlik o‘rtasida muvozanat yaratishdan iborat.

Yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayonining muvaffaqiyati ko‘p jihatdan ushbu siyosatni amalga oshirishda qo‘llaniladigan iqtisodiy, moliyaviy va institutsional dastaklarning samaradorligiga bog‘liq. Aynan ushbu dastaklar ekologik xavfsizlikni ta‘minlash, energiya samaradorligini oshirish hamda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirishda muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi. Shuning uchun yashil iqtisodiyotga o‘tish siyosatining asosiy dastaklarini o‘rganish va ularning amaliy ahamiyatini tahlil qilish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

UNEP 2011-yilgi Yashil Iqtisodiyot hisobotida ta'kidlanishicha, „iqtisodiyot yashil bo'lishi uchun nafaqat samarali, balki adolatli bo'lishi ham kerak. Adolatlilik global va mamlakat darajasidagi tenglik o'lchovlarini tan olishni, xususan, past uglerodli, resurslarni tejaydigan va ijtimoiy jihatdan qamrab oluvchi iqtisodiyotga adolatli o'tishni ta'minlashni nazarda tutadi“ [3]. Ushbu ta'rif yashil iqtisodiyotning nafaqat ekologik, balki ijtimoiy adolatni ta'minlashdagi muhim o'rnini ham yoritib beradi.

New Energy Finance kompaniyasi mutaxassislari “yashil moliya” atamasi “yashil investitsiyalar” bilan bir qatorda qo'llanilishini, ammo amaliyotda “yashil moliyalashtirish” investitsiyalarga nisbatan kengroq tushuncha sifatida ishlatilishini ta'kidlaydi. Bundan kelib chiqadiki, “yashil moliyalashtirish” — bu atrof-muhitga ta'sir etuvchi omillarni har tomonlama tahlil qilgan holda, ekologik barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan investitsiya va kreditlash faoliyatining barcha shakllarini qamrab oluvchi moliyaviy mexanizmdir [4]. Mazkur yondashuv yashil moliyalashtirishning investitsiyalar bilan cheklanib qolmasdan, ekologik maqsadlarga xizmat qiluvchi keng qamrovli moliyaviy mexanizm ekanligini ko'rsatadi.

Karl Burkart yashil iqtisodiyotni oltita asosiy sektorga asoslangan deb ta'riflagan: Qayta tiklanadigan energiya; Yashil binolar; Barqaror transport; Suvni boshqarish; Chiqindilarni boshqarish; Yerni boshqarish [5]. Ushbu tasnif yashil iqtisodiyotning asosiy yo'nalishlarini aniq belgilab berib, uning amaliy qo'llanilish sohasini yoritadi.

Global biznes vakili bo'lgan Xalqaro Savdo Palatasi (ICC) yashil iqtisodiyotni „iqtisodiy o'sish va ekologik mas'uliyat ijtimoiy rivojlanishdagi taraqqiyotni qo'llab-quvvatlagan holda o'zaro mustahkamlovchi rejimda birgalikda ishlaydigan iqtisodiyot“ deb ta'riflaydi [6]. Bu ta'rif iqtisodiy o'sish, ekologik mas'uliyat va ijtimoiy rivojlanish o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni aks ettiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda yashil iqtisodiy siyosat dastaklarining nazariy va amaliy jihatlarini tahlil qilindi. Tadqiqot jarayonida ilmiy adabiyotlar, xalqaro tashkilotlar hisobotlari va statistik ma'lumotlardan foydalanildi. mavzuni o'rganishda tahlil va sintez, qiyosiy taqqoslash hamda umumlashtirish usullari qo'llanildi. Shuningdek, yashil iqtisodiyot sohasidagi xalqaro tajribalar o'rganildi va ularning o'ziga xos jihatlarini tahlil qilindi. Olingan ma'lumotlar asosida tegishli xulosa va takliflar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakatimizda “yashil iqtisodiyot” asosida barqaror rivojlanishni ta'minlashda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2019-yil 4-oktabrda tasdiqlangan “2019-2030 yillarda O'zbekiston Respublikasini “yashil iqtisodiyot”ga o'tish strategiyasi” muhim dasturiy amal hisoblanadi [1]. Bu strategiya O'zbekistonning barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish va xalqaro ekologik tashabbuslarda faol ishtirok etishiga zamin yaratadi.

Yashil iqtisodiyotga o'tish mamlakatlardan muayyan tamoyillarga asoslanishi, strategiya yoki dasturlar doirasida maqsadli siyosat yuritishni taqozo etadi. “Yashil iqtisodiyot” doirasida amalga oshirilayotgan siyosat soirasida qo'llanilayotgan dastaklarni quyidagi guruhlariga ajratish mumkin; ma'muriy; iqtisodiy; axborot (1-rasm).

1-rasm: Yashil iqtisodiy siyosat dastaklari [7]

“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish jarayonida ma'muriy va iqtisodiy dastaklar ekologik barqaror rivojlanishni ta'minlashning muhim vositalari hisoblanadi. Ma'muriy dastaklar davlat tomonidan ekologik talab va me'yorlarni belgilash, ularning bajarilishini nazorat qilish hamda atrof-muhitga zarar yetkazuvchi faoliyatlarni cheklash orqali amalga oshiriladi. Ushbu mexanizmlar korxonalarini zamonaviy, ekologik xavfsiz texnologiyalarni joriy etishga, tabiiy resurslardan samarali foydalanishga va chiqindilar hajmini kamaytirishga undaydi. Shuningdek, ekologik standartlar va nazorat tizimlari ishlab chiqarish jarayonlarining atrof-muhitga salbiy ta'sirini kamaytirishga xizmat

qiladi.

Iqtisodiy dastaklar esa bozor mexanizmlariga asoslanib, ekologik maqsadlarga erishishni iqtisodiy manfaatlar bilan uyg'unlashtiradi. Bular qatoriga ekologik soliqlar va yig'imlar, subsidiyalar, imtiyozli kreditlar, kompensatsiya dasturlari, savdo ruxsatnomalari hamda axborot dastaklari kiradi. Mazkur vositalar korxonalar va iste'molchilarni ekologik mas'uliyatli qarorlar qabul qilishga rag'batlantirib, resurslardan oqilona foydalanish va ifloslanish darajasini pasaytirishga yordam beradi. Xususan, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini qo'llab-quvvatlash, chiqindilarni qayta ishlash tizimlarini rivojlantirish va ekologik innovatsiyalarni joriy etish iqtisodiy dastaklarning muhim yo'nalishlari hisoblanadi.

Umuman olganda, ma'muriy va iqtisodiy dastaklarning o'zaro uyg'un qo'llanilishi yashil iqtisodiyot tamoyillarini amaliyotga samarali tatbiq etish, ekologik xavfsizlikni mustahkamlash hamda uzoq muddatli barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, yashil iqtisodiyotga o'tish siyosatining samaradorligi uning asosiy dastaklaridan oqilona foydalanishga bog'liq. Xususan, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish, energiya samaradorligini oshirish, yashil moliyalashtirish mexanizmlarini kengaytirish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish ushbu jarayonning muhim dastaklari hisoblanadi. Mazkur dastaklarni amaliyotga keng tatbiq etish iqtisodiy o'sish va ekologik barqarorlik o'rtasidagi muvozanatni ta'minlashga xizmat qiladi. Shu bois kelgusida yashil investitsiyalar hajmini oshirish, energiya tejamkor texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash va ekologik loyihalarni rag'batlantirish orqali yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonini yanada jadallashtirish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi "2019-2030 yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4477-son Qarori.
2. <https://uz.wikipedia>
3. Lynn R. Kahle, Eda Gurel-Atay, Eds. Communicating Sustainability for the Green Economy. New York: M.E. Sharpe, 2014.
4. Zadek and Flynn (2013): South-Originating Green Finance: Exploring the Potensial, The Geneva International Finance Dialogues, UNEP FI, SDC, and iisd.
5. "What is Green Economy? Here's a Simple Explanation". Sociology Group: Sociology and Other Social Sciences Blog.
6. "Green Economy Roadmap" International Chamber of Commerce (2012)
7. A.V. Vaxabov, Sh.X. Xajibakiev Yashil iqtisodiyot: Darslik. 2-nashr, qayta ishlangan va to'ldirilgan./i.f.d., prpf. A.V. Vaxabovning umumiy tahriri ostida. –Toshkent: "ZEBO PRINT", 2021. -264b.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100